

EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA UNIDADE ESCOLAR MÁRIO RAULINO

 DOI: 10.5281/zenodo.5768655

Carla Janiele Araújo Rodrigues Soares³⁸

*Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia, UFPI,
carlajaniele1999@gmail.com*

Iarla Lopes Gonçalves³⁹

Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia, UFPI, lopesiarla@gmail.com

Resumo: A presente pesquisa aborda a relação entre a evasão escolar e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Unidade Escolar Mário Raulino, uma escola pública municipal localizada na periferia da cidade de Altos-PI. Essa temática faz parte de um trabalho em campo da disciplina de Fundamentos Antropológicos da Educação, do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Piauí-UFPI, no qual busca fazer o levantamento e análise da evasão escolar da Unidade escolar Mário Raulino e que constatem os motivos que levaram a essa evasão na modalidade EJA. O estudo se fundamenta a partir das reflexões pautadas por Paulo Freire e Corrêa (2007) que retrata a importância de uma gestão do cuidado que propicie espaços de diálogo, a criação de instrumentos de acolhimento, ou seja, que reconhece a realidade e necessidade bem como a dificuldade do mesmo. Destacamos, especialmente na resposta dos alunos, a vontade de ter um lugar no seu meio social, através da educação, o que corrobora com os autores abordados neste trabalho, assim percebemos através dessa experiência formadora, especialmente na resposta dos alunos, a vontade de ter um lugar no seu meio social, através da educação e deixarem de serem vistos como fracassados por ter abandonado a escola. Portanto, partindo deste pressuposto é imprescindível que os educadores desta modalidade de ensino revejam suas metodologias, e busquem melhorias através de adaptação no currículo do EJA.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Evasão escolar. Exclusão escolar.

Abstract: The present research addresses the relationship between school dropout and Youth and Adult Education (YAE) at the Mário Raulino School Unit, a municipal public school located on the outskirts of the city of Altos-PI. This theme is part of a field work for the subject Anthropological Foundations of Education, from the Pedagogy

³⁸ Ensino superior incompleto, carlajaniele1999@gmail.com

³⁹ Ensino superior incompleto, lopesiarla@gmail.com

Degree Course at the Federal University of Piauí-UFPI, which aims to survey and analyze the school dropouts at the Mário Raulino School Unit, in order to verify the reasons for school dropouts in the Youth and Adult Education (YAE) modality. The study is based on the reflections guided by Paulo Freire and Corrêa (2007), who portrays the importance of a care management that provides spaces for dialogue, the creation of welcoming instruments, in other words, that recognizes the reality and needs as well as the difficulties of the same. We highlight, especially in the students' answers, the desire to have a place in their social environment, through education, which corroborates the authors discussed in this work. We noticed through this formative experience, especially in the students answers, the desire to have a place in their social environment, through education, and to stop being seen as failures for having dropped out of school. Therefore, based on this assumption, it is essential that the educators of this teaching modality review their methodologies, and seek improvements through adaptation in the EJA curriculum.

Keywords: Youth and Adult Education. School evasion. School exclusion.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa aborda a relação entre a evasão escolar e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Unidade Escolar Mário Raulino, uma escola pública municipal localizada na periferia da cidade de Altos-PI.

A EJA é um programa da rede pública de ensino no Brasil, que tem como premissa ofertar o ensino fundamental e médio com qualidade para as pessoas que já passaram da idade escolar adequada e não tiveram a oportunidade de cursar o ensino regular. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), em seu parágrafo 1º diz que:

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

Tendo em vista a citação acima e o número significativo de jovens e adultos que evadem da escola e a grande importância de todo cidadão ter direito à educação, é que a escolha desse tema se torna relevante. Diante disso, os objetivos dessa pesquisa é fazer o levantamento e análise da evasão escolar da Unidade escolar Mário Raulino, que constatem os motivos da evasão escolar na modalidade EJA.

A partir desses objetivos, passa-se a discutir os principais fatores para a ocorrência dessa problemática, primeiramente através de estudos bibliográficos em trabalhos que discutem o tema em âmbito nacional. Com os resultados da pesquisa que irá ser utilizada não somente para embasar futuras pesquisas e discussões entre os profissionais e a sociedade, assim como o conhecimento do perfil dos alunos e

profissionais do que atuam na modalidade EJA, como também um meio de expor e destacar as lutas por melhorias, os preconceitos, as condições de trabalhos, as suas formações da profissão docente, contribuindo para a estruturação de profissionais qualificados e o sistema educacional como um todo.

Breve histórico da EJA

O início da educação voltada para jovens e adultos no Brasil, se deu ainda no período da colonização, através do processo de catequização de índios adultos, pelos jesuítas e anos mais tarde, houve a catequização dos escravos. De acordo com Galvão & Soares (2004, p.28):

Pode-se afirmar que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, o ensino do ler e do escrever aos adultos indígenas constituiu, ao lado da catequese, uma das prioritárias no interior do projeto de colonização. Os indígenas adultos foram submetidos a uma intensa ação cultural e emocional.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo, da volta à democracia no país e um impulso as iniciativas de escolarizar os adultos, com a aprovação do decreto nº 19.513, de 25 de agosto de 1945, a Educação de Jovens e Adultos tornou-se uma questão social, iniciando-se várias campanhas para erradicar o mal do analfabetismo. Nesse período, a figura do educador Paulo Freire ganhou destaque como líder dos movimentos de alfabetização, juntamente com organizações da Igreja Católica, como o MEB – Movimento de Educação de Base.

Em 1958, Paulo Freire liderou II Congresso Nacional de Educação de Adultos, com uma proposta curricular dos cursos baseados na própria realidade dos alunos, incorporando as suas especificidades no processo educativo. Para Freire, o trabalho educativo deveria ser feito com o homem e não para o homem (apud Galvão e Soares, 2004, p. 27-58).

O congresso buscava discutir, além do problema do analfabetismo, as condições sociais de miséria que a população vivia. Era preciso redefinir as estratégias e dar um novo olhar para a forma de atuação da educação da modalidade de ensino para adultos, uma educação libertadora e uma tomada de consciência de si e do lugar do alfabetizado na sociedade.

[...] marcava o Congresso o início de um novo período na educação de adultos no Brasil, aquele que se caracterizou pela intensa busca de maior eficiência metodológica e por inovações importantes neste terreno, pela reintrodução da reflexão sobre o social no pensamento pedagógico brasileiro e pelos esforços realizados pelos mais diversos grupos em favor da educação da população adulta para a participação na vida política da Nação. (Paiva,1973, p.210)

Após esse congresso, surgiram vários movimentos de educação popular, especialmente na região nordeste do país, como a Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), o Movimento de Cultura Popular (MCP), a Campanha de Educação Popular (CEPLR), o “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, iniciativa da Prefeitura de Natal-RN.

Com o golpe militar de 1964, todas as campanhas de alfabetização do país foram encerradas e seus fundadores, como Paulo Freire, foram perseguidos pela ditadura militar. Com isso, criou-se pela Lei 5.379 de 15 de dezembro de 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que visava o controle da população e redução imediata das estatísticas de escolarização do Brasil.

Com o fim da ditadura e se distanciando da proposta de alfabetizar o povo, o MOBRAL foi extinto, dando lugar à Fundação EDUCAR, que envolvia ações diretas no intuito de alfabetizar. Somente em 1984, com o advento da Constituição Brasileira, é que houve medidas governamentais que se preocupassem com a educação de adultos. Em 1989 surge o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), que procurava envolver o poder público e as iniciativas da sociedade civil.

Em 1996 inicia-se em Natal o Programa Alfabetização Solidária (PAS) que propunha uma ação conjunta entre o governo federal, empresas, administradores municipais e universidades, atendendo aos municípios com IDH- Índice de Desenvolvimento Humano inferior a 0,5.

A EJA busca formar cidadãos para atuarem na sociedade, resgatando o seu direito de acesso ao conhecimento. Segundo a Declaração de Hamburgo (1999, p.19)

A EJA é um direito; a chave para o século 21; é tanto consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um prazeroso argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico além de um requisito fundamental para a construção de um

mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e á cultura de paz baseada na justiça.

Essa visualização histórica nos mostra os percursos que ocorreram para a implantação da EJA no Brasil, levantando aspectos de suma importância para o ensino de qualidade, e na formação qualificada destes alunos para que eles continuem alcançando seus ideais, sendo o foco de interesse deste estudo os motivos que consideravelmente ocasionam a evasão escolar na EJA, considerando oportuno conhecer a contribuição da prática docente para a diminuição da evasão escolar.

Evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos

Um dos maiores desafios do sistema educacional na atualidade é a evasão escolar. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério da Educação (MEC)

12,9% e 12,7% dos alunos matriculados na 1ª e 2ª série do ensino médio, respectivamente, evadiram da escola entre os anos de 2014 e 2015. O 9º ano do ensino fundamental, tem a terceira maior taxa de evasão, 7,7%, seguido pela 3ª série do ensino médio, com 6,8%. Considerando todas as séries do ensino médio, a evasão chega a 11,2% do total de alunos nessa etapa do ensino. (...) A migração para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é mais expressiva ao final do ensino fundamental, quando chega a 3,2% e 3,1%, no 7º e 8º ano, respectivamente. Em relação à rede de ensino, a migração é maior na rede municipal dos anos finais do ensino fundamental, quando alcança uma taxa de 3,8%. Já no ensino médio, a migração é mais expressiva na rede estadual de ensino, com 2,4%.

Por se tratar de um número bastante significativo de alunos que se evadem da escola, sobretudo na Educação de Jovens e Adultos (EJA), é importante ressaltar que diversos fatores internos e externos podem ocasionar o problema, porém, é necessário dizer que não é um fracasso apenas do aluno, mas também da escola, que por muitas vezes, não atinge seus objetivos.

As diretrizes da LDB destacam que a EJA, como uma modalidade da educação, tem o dever de considerar os vários perfis dos alunos e propor um modelo que atenda a essa diversidade. Portanto, essas diretrizes são a equidade, cujos componentes curriculares propiciam um patamar igualitário de formação a fim de reestabelecer a igualdade de direitos e oportunidades da educação e a diferença, que busca a

identificação e reconhecimento dos valores e do desenvolvimento que cada jovem e adulto possui.

A demanda do público que busca o ingresso na EJA é pelo ensino de boa qualidade que contemple além das questões pessoais e a inserção no mercado de trabalho, a integração aos meios sociais, políticos, econômicos, culturais e a flexibilidade às suas condições de vida.

É importante compreender que a vivência dos educandos é parte significativa na construção do saber e neste processo, a escola tem o papel de estimular a continuidade dos estudos e da permanência do seu aluno, que busca um ensino que sane suas dificuldades e que valorize o ser que está ali. De acordo com a LDB nº 9.394/96, constam no título V, Capítulo II, Seção V, art. 37, parágrafo 1º,

A educação de Jovens e Adultos será destinada aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos Jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características de alunado; seus interesses condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exame. (LDB, 2015, BRASIL)

Um dos problemas que o ensino enfrenta é a formação específica de educadores para atuar nas diferentes modalidades de ensino. O professor deve motivar a permanência os alunos na escola, com estratégias de ensino que envolva o contexto dos alunos, pois eles não são mais crianças que determinamos o que deve e não deve fazer. Conforme Corrêa (2007, p.32),

O adulto não é obrigado a estudar como a criança; não existe uma lei que o obrigue a frequentar a escola, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Portanto, percebe-se a importância de uma gestão do cuidado que, ao escutar o aluno, ao estar aberta e propiciar espaços de diálogo, cria instrumentos de acolhimento.

A prática pedagógica do professor é fundamental, pois estes alunos procuram no educador um ensinamento que levante a autoestima, que o leve a construir seu próprio saber na articulação de seus propósitos em busca da sua efetiva participação na sociedade. Dessa forma, é imprescindível a atuação do docente e da escola em conjunto, pois ambas forma um dos pilares para que o aluno se proponha a se inserir e participar ativamente do meio social como agentes transformadores e para isso é

necessário que motivem a participação conjuntos de todos para que ocorra o aprendizado mútuo, além de mobilizar práticas que facilite a inserção destes nas atividades.

Segundo Paulo Freire (1987, p. 68) “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Assim, para o autor o sujeito é visto como um ser social e que se relacione com os outros, que possam refletir e desenvolver suas capacidades e consciências críticas e que não se limite apenas ao seu mundo, pois deve expressá-los suas opiniões transformando não somente o seu mundo como o do próximo.

Mediante o exposto é que se considera fundamental a boa atuação do professor como mediador no processo evasivo, porque é ele o profissional que está próximo ao aluno, que reconhece a realidade e necessidade bem como a dificuldade do mesmo e que para isso é fundamental que ultrapassem as posturas tradicionais mediante as práticas que acontecem na sala de aula e que caminhe para uma aprendizagem por variáveis ferramentas e assim ocorra essa transmissão do saber produzido em formato não tradicional, em outros espaços, instigando a criatividade do aluno, tornando-os críticos e reflexivos diante das novas demandas no processo de aprendizagem.

METODOLOGIA

Esta pesquisa iniciou-se de um estudo bibliográfico quanto à evasão escolar e sua linha histórica. O estudo partiu inicialmente da necessidade acerca da problemática do alto índice de alunos que evadem da escola na modalidade EJA e para melhor explicar o objeto de estudo e não se afastar do objetivo principal, foi levantado o seguinte questionamento: quais os motivos que os levam a evadir e como os docentes e adequam à área de conhecimento que atua?

Assim, contribuindo para as respostas da problemática dessa pesquisa, este estudo tem como objetivo geral investigar e analisar os motivos da evasão escolar na Unidade Mário Raulino, em 2018, no município de Altos e a atuação dos docentes na EJA, a partir de olhar crítico sua formação sua adequação à área de conhecimento que atua. Definindo como objetivos específicos, identificar o perfil dos alunos dessa modalidade e observar dados como: sua idade, etapa de ensino que estão estudando, quais as suas perspectivas e em que trabalham.

Para a construção dessa pesquisa, mais precisamente do objeto de estudo, é necessário à compreensão de diversos conhecimentos, muito deles novos, além de organização e planejamento para abranger todos os objetivos e ter metodologias claras e precisas para o alcance dos objetivos da pesquisa. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa explicativa, com abordagem qualitativa, utilizando-se de coleta de dados através de uma entrevista semiestruturada com perguntas que contemplaram os aspectos gerais, sociais e entre outros que permitiram a análise de ideias, condutas e expressões sobre a realidade vivida na Educação de Jovens e Adultos, sendo as perguntas aceitáveis, para fazer com que as categorias de respostas sejam significativas.

A coleta de dados na pesquisa de campo aconteceu por etapas, que em primeiro momento foi feita a visita com observações e diálogos com os entrevistados, um professor e três alunos. Em seguida, houve a leitura do questionário, para melhor compreensão do mesmo, no qual foram analisados e interpretados os dados coletados.

ANÁLISES DE DADOS

A escola pesquisa foi fundada em 23 de setembro de 1968, sob a gestão do governador do estado, Helvídio Nunes de Barros e do prefeito municipal Dr. José Gil Barbosa, com a finalidade de atender à crescente demanda pelo ensino no município de Altos. Iniciou com o EJA em 1999 pelo o turno da manhã, porém mudou para o seu funcionamento no período noturno para atender alunos da zona rural que trabalham. Atualmente, possui 168 alunos na modalidade EJA, 79 no ensino fundamental e 89 no ensino médio, com 9 professores para as três etapas (quarta, quinta e sexta etapa). Essa escola se concentra no centro da cidade, atendendo muitos alunos da zona rural e da região próxima.

Outro dado obtido foi sobre o projeto político pedagógico, a unidade escolar possui o PPP (Projeto Político Pedagógico) e entende a importância do mesmo. Foram elaborados por professores, coordenadores, diretores e estão passando por reformulação. Como não se teve acesso ao PPP, os dados foram coletados por meio de observação e relato de funcionários. No que se refere ao regimento interno, foi elaborado com a participação de professores e gestores, seguindo um modelo sugerido pela secretaria de educação, sendo adaptado as suas necessidades

específicas. Outro aspecto identificado é a ausência do grêmio estudantil por falta de interesse dos alunos.

Ressaltamos também que a escola não se encontra em boas condições, as salas de aulas em péssimos estados, com falta de ventiladores ou má funcionamento destes. A iluminação é precária e evidentemente observou-se a falta de cartazes educativos, seja em qualquer parte da escola, além da construção antiga e desgastada, biblioteca com somente um computador e quadra descoberta. Nota-se ainda que o bebedouro é antigo, ocorrendo dias, segundo a gestão, que não tem aula devido à falta de água. Quando se trata da segurança, foi informado que tem vigia, mas no dia da coleta de dados, não tinha ninguém na entrada da escola, sendo que os portões estavam abertos, trazendo assim um risco a todos que estão presentes na unidade.

Foto 1- Sala de aula com cadeiras quebradas e paredes desgastadas.

Fonte: imagem autoral, 2018.

Foto 1- Único bebedouro disponível na unidade.

Fonte: imagem autoral, 2018.

Nessa perspectiva, a evasão escolar é o abandono da escola antes da conclusão de uma série ou de um determinado nível de uma determinada modalidade de ensino. Em relação à EJA, a permanência dos alunos chega a ser um grande desafio da educação, pois como determina a LDB, a escola deve garantir a entrada e permanência do aluno, até que seus estudos estejam concluídos.

Mediante os resultados colhidos na pesquisa de campo, através de entrevista na Unidade Escolar Mário Raulino com os alunos da EJA, constatou-se algumas causas que levam à evasão escolar, dentre elas a reprovação, a necessidade de trabalhar e a desmotivação. A entrevista foi feita apenas com três alunos da referida escola, com idade entre 16 e 18 anos, dada a rejeição dos alunos mais velhos responderem o questionário. Além disso, houve a dificuldade de entrevista-los pela quantidade de dias em que não houve aula, ou porque o ônibus não buscou os alunos, ou porque poucos alunos compareceram e por isso foram dispensados, ou porque o professor faltou e por isso foram dispensados também.

Em relação ao questionamento sobre os motivos de estarem estudando na modalidade EJA, os alunos responderam que reprovaram no ensino regular porque tiveram que trabalhar e como estavam atrasados nos estudos, optaram por entrar na EJA. A segunda questão investigou os motivos dos alunos evadirem do EJA. Em 100% das respostas foi apenas que não queriam “nada com a vida”. Em seguida, questionamos o que motivou a volta deles, e a resposta foi que era necessário terminar os estudos para arrumar um emprego melhor, pois sem seus estudos, eles não eram nada.

E finalizando o questionário com os alunos, perguntamos quais seus planos para o futuro e ficou claro que todos buscam oportunidades melhores de inserção no mercado de trabalho. Eles têm a consciência que sem concluir os estudos, não terão boas oportunidades.

Entrevistamos também uma professora, a única disponível na escola, dada as faltas dos demais. Perguntamos como ela vê o aluno e atua com ele. Em sua resposta, disse que vê os jovens e adultos com diferentes histórias de vidas e potencialidade, que por alguma dificuldade desistiram de estudar ou resolveram trocar de modalidade de ensino e que retornaram a escola com o objetivo de alcançar uma vaga no mercado de trabalho e a atuação do professor tem que ser uma atuação de parceria de compreensão.

Após, perguntamos se ela acha que o professor possui alguma responsabilidade em evitar a evasão escolar e ela respondeu que sim, pois se o professor não tiver um relacionamento diferenciado com os alunos e um olhar especial com estes sujeitos, eles irão desistir novamente. De maneira geral, podemos ver especialmente na resposta dos alunos, a vontade de ter um lugar no seu meio social, através da educação, o que corrobora com os autores abordados neste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a presente pesquisa, tentamos descobrir seus desejos e frustrações com relação ao regresso à escola do EJA. Neste sentido, podemos considerar que embora os alunos que frequentam a EJA ainda sejam vistos como fracassados por ter abandonado a escola, é necessário e indispensável que se busque conhecer quais os motivos deste abandono. Na maioria dos casos estes alunos abandonam seus sonhos escolares para ajudar suas famílias. Então, é importante não só a modalidade do EJA, mas também combater essa evasão tanto no ensino fundamental quanto no médio, para mudar este quadro.

É necessário também que se conheçam os motivos que estes alunos reconhecem a necessidade de voltar para sala de aula e trazer, pois para muitos não se trata só de deixar de ser analfabetos ou semianalfabetos, mas sim de buscar algo muito além de um certificado, como a sua autoestima, sua dignidade, serem aceitos como sujeitos na sociedade, e melhorar suas condições de vida tanto social como cultural.

Levando em consideração as experiências aqui explanadas e fomentadas por estudiosos da educação, conseguimos perceber a importância que os alunos da Educação de Jovens e Adultos necessitam de um olhar diferenciado, pois requer de maiores cuidados e trabalhos para lidar com cada dificuldade do aluno. Por isso, é importante compreender que a vivência dos alunos da educação de jovens e adultos é parte significativa na construção do saber e neste processo, a escola tem o papel de estimular a continuidade dos estudos e da permanência do seu aluno, que busca um ensino que sane suas dificuldades e que valorize o ser que está ali.

Partindo sob a ótica dos demais fatores expostos sobre o tema, leva-se em consideração que esta pesquisa irá ser utilizada não somente para embasar futuras

pesquisas e discussões entre os profissionais e a sociedade, como também um meio de expor e destacar as lutas por melhorias de aprendizagem, infraestruturas, salários e jornadas de trabalhos dos docentes, os preconceitos, as condições de trabalhos e as formações necessárias para essa modalidade. Assim, é imprescindível que os educadores desta modalidade de ensino revejam suas metodologias, e busquem melhorias através de adaptação no curriculum do EJA, garantido por lei, para atender as necessidades destes alunos, assegurando-lhes o direito a uma melhor educação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Conferência internacional sobre educação de Adultos**: Declaração de Hamburgo: agenda para o futuro. Brasília: SESI/UNESCO, 1999. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129773porb.pdf>. Acesso em: 20/11/2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 20 de dezembro de 1996, nº 9.394/96.

BRASIL, Ministério da Educação. **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira**. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-dados-ineditos-sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206. Acesso em: 20/11/2018.

CORRÊA, L. O. R. **Fundamentos Metodológicos em EJA I**. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GALVÃO, A. M. de O; SOARES, L. J. G. História da alfabetização de adultos no Brasil. In: ALBUQUERQUE, E.B.C ; LEAL, T.F. **Alfabetização de jovens e adultos**: em uma perspectiva de letramento. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 27-58.

PAIVA, Vanilda. **Educação Popular e educação de adultos**. São Paulo: Loyola, 1973.

PRESTES, M.L. de M. **A pesquisa e a construção do conhecimento científico**: do planejamento aos textos, da escola à academia. 3ª ed. São Paulo: Rêspel, 2007.

VERGARA, S. C; CALDAS, M.P. **Paradigma interpretacionista**: a busca da superação do objetivismo funcionalista nos anos 1980 e 1990. RAE, 2005, p. 66-72.